

“Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yiliga” bag‘ishlangan
“UMIDLI KIMYOGARLAR-2023”
yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarining
XXXII ilmiy-texnik anjumani
MAQOLALAR TO'PLAMI

Noorganik moddalar
texnologiyasi.

Kimyoviy texnologiyada
komyuter uslublari va
fundamental fanlar.

Organik va yuqori
molekulyar birikmalar
texnologiyalari.

Biotexnologiya, sanoat
ekologiyasi va vinochilik
texnologiyasi

Neft va gazni qayta
ishlash texnologiyalari

Shahrizabz filiali sho‘basi

Xavfsiz oziq-ovqat
mahsulotlari
texnologiyasi

Yangiyer filiali sho‘basi

Ta’limda innovatsiyalar,
sanoat iqtisodiyoti,
mahsulotlar sifati va
menejmenti, ijtimoiy-
gumanitar fanlar.

2023-yil, 25-27 -Aprel, Toshkent, O‘zbekiston

СИНТЕЗ ОКИСИ ЭТИЛЕНА В ПРИСУТВИИ СЕЛЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

К.Х. Нигматова, Н.А. Эшназарова, Х.И. Кадиров
Ташкентский химико-технологический институт

Оксид этилена широко используется для получения этиленгликолей, эфиров гликолей, волокон, антифризов, этаноламинов, тормозных жидкостей и ряда других продуктов. Мировое производство превышает 18 млн. тонн в год, и продолжает динамично возрастать на 4-5% в год. Производства этилена в нашей республике отсутствует.

В основе промышленной технологии получения окиси этилена лежит реакция парциального окисления этилена в оксид этилена

сопровождаемая реакцией полного окисления этилена

При повышенных температурах возможно дальнейшее окисление оксида этилена

При этом в условиях получения этиленоксида с небольшой скоростью протекают реакции образования примесей - альдегидов (формальдегида, ацетальдегида), в том числе за счет изомеризации оксида этилена.

На чистом серебре селективность окисления этилена в этиленоксид не превышает 40-50% [1]. Первые промышленные катализаторы имели селективность порядка 60 - 65 %. Для этого в серебро вводили промоторы - электроотрицательные добавки, например хлориды [2,3]. В ходе эксплуатации происходила частичная потеря промотирующих добавок, особенно в первых по ходу газа слоях катализатора. Для компенсации потери промотора в газовую смесь перед реактором необходимо вводить хлорорганические соединения - такие как дихлорэтан, этилхлорид и другие [4]. Механизм действия промоторов рассмотрен, например, в работе [5]. В результате всесторонних исследований и опытных, опытно-промышленных работ, за последние 40 лет селективность катализаторов окисления этилена в этиленоксид значительно выросла. Большое значение имеет состав и оптимальная пористая структура носителя, а также геометрия гранул носителя (сфера, кольца). Не анализируя подробно состав и рецептуру катализатора, способы его приготовления, отметим только ряд опубликованных работ, в основном патентных.

В наших экспериментах использовался серебрянный катализатор на носителе - бентоните. Катализаторы готовили методом мокрого смешивания в следующей последовательности: к 120 г бентониту (бентонит Навбахорский, г. Навои) добавляли в начале 60 мл 5 % хлористоводородной, после 50 мл 3,0-5,9 % фтористоводородной кислоты. К образовавшейся суспензии при перемешивании добавляли 10 – 20 г азотнокислого серебра. Катализаторную массу формовали в виде «цилиндра» пропусканием через фильтр диаметром 4 мм. Формованную катализаторную массу проявляли при комнатной температуре (20 - 30 °С) в течение 12-16 часов и сушили при 100 ± 5 °С в течение 3 часов. Затем постепенно поднимали температуру на 30 - 50 °С/час до 400 - 450 °С в течение 5 часов. Затем его резали на цилиндры длиной 4 - 5 мм, отсеивали от пыли.

Нами была проведена проверка инертности метана и этана, добавляемых в этилен содержащую смесь, в условиях реакции окисления этилена кислородом на приготовленных катализаторах с содержанием серебра 12 – 16 %.

Рис.1. Схема лабораторной установки окисления этилена кислородом в присутствии предельных углеводородов: баллоны с этиленом, метаном (этаном), кислородом и азотом; регулятор расхода газа; система очистки газов в колонках с активированным углем; манометр; образный реактор; баня с силиконовым маслом и электрообогревом; термopара; лабораторный автотрансформатор для регулирования температуры реактора; ротаметр; смеситель.

С этой целью была смонтирована проточная лабораторная установка из нержавеющей стали, схема которой представлена на рис.1. Использовался проточный реактор (5), представляющий собой U-образную трубку из нержавеющей стали внутренним диаметром 21 мм и толщиной стенки 2 мм с длиной слоя катализатора до 1 метра. Для приготовления исходной газовой смеси использовался баллонный очищенный этилен, чистый газообразный кислород и азот, метан и этан. Компоненты исходной газовой смеси из баллонов через систему вентилей и регуляторы расхода газа (2) при давлении 10-11 атм. поступали на колонки с активированным углем (3) и после смешения подавались в реактор (5), помещенный в баню (6). Необходимая температура в реакторе обеспечивалась электрообогревом бани, регулируемым лабораторным автотрансформатором (8). Замер температуры осуществлялся термopарами (7). Давление в системе определялось манометрами (4). Суммарный поток газовой смеси на выходе из системы контролировался после редуцирования ротаметром. Анализ содержания компонентов в газовой смеси осуществлялся хроматографически.

При проведении экспериментов на опытной установке можно было менять величину подачи газовой смеси и теплоносителя, изменять концентрацию газового промотора - дихлорэтана. Таким образом имелась возможность фиксировать температурный и концентрационный профиль по длине слоя катализатора при широкой вариации технологических параметров и условий ведения процесса.

Литература

1. Пат. 41724. Франция. Катализатор окисления этилена. 27.10.2001.
2. Пат.2452317. Франция. Способ получения катализатора окисления этилена в окись этилена. Фирма Сайентифик Дизайн, 28.11.1980 г.
3. Пат.6750173. США. Катализатор окисления этилена в окись этилена. Фирма Сайентифик Дизайн, 15.06.2004 г.
4. Процесс получения этиленоксида и этиленгликоля, фирма Сайентифик Дизайн / Hydrocarbon Processing, 1997, № 3, p.134.
5. Europ. Chem. News 2004, v.8, № 2083, p.38.

	(TKTI).	
89.	Ш.П. Султамуратов, Г.Р. Каипбергенова, Х.И. Кадилов Исследования эффективности ингибиторов солеотложения. (TKTI)	183
90.	dots.v.b. Sharipova L.A., bak. Mamatova F.Q. Tiomochevina va benzoil kislotasining rux nitrati bilan kompleks birikmasini iqspektroskopik tahlili. (JizPI)	186
91.	doktorant Berdiyarov O'.M., prof. Mirzaqulov X.Ch., dots. Qodirov O.Sh., doktorant Nuraliyev S.R. Katalizator ishtirokida parafindan sintetik yog' kislotalarini sintez qilish. (TKTI)	187
92.	F.Xolmatova Besh a'zoli azot geteroatomli geterotsiklik birikmalar sintezi (TKTI)	188
93.	К.Х. Нигматова, Н.А. Эшназарова, Х.И. Кадилов Синтез окиси этилена в присутствии селективных катализаторов. (TKTI)	190
94.	Суярова Д.А. 2-22М-КА, Абдурахмонова У.К. Глицеризин кислотасининг кадмий билан комплексини олиш. (ГулДУ)	192
95.	tayanch dokt. G'oyipov A.R. ¹ , Tayanch dokt. Nuraliyev Sh.B. ² , prof. Nurmonov S.E. ² , PhD. Soliyev M.A. ³ . Tar-produkt ikkilamchi maxsulotiining dastlabki xossalari o'rganish. ¹ (TKTI, ² O'zMU, NamTI)	194
96.	магистрант группы М21-01 Атаханова Д.К., Бекназаров Х.С., Холикова С.Дж. Получение модифицированного сульфокатионита из каменного угля (TKTI)	196
97.	mag. Xudoynazarov H.H., Bak. Mingboyev E.T., Akrilonitril Ishlab chiqarishda suvsiz erituvchilarning ta'siri. (NDPU)	201
98.	prof. A.Ikramov, mag. R.R.Eshmuratova. Karbamid tiokarbamidni sulfometillab quyqaga qarshi ingibitor sintez qilish. (TKTI)	203
99.	magistrant Rustamov U.A. Naftalinning fizik kimyoviy xossalari, olinishi, zaxarlilik darajasi va ishlatilish sohalari. (GulDU).	206
100.	К. X. Ziyadullaeva ¹ , A.K.Rimbayev ² , M.E. Qurbonova ¹ Obtaining superplasticizers based on pyrolysis coarse tar products (¹ Chirchik State Pedagogical University, ² Tashkent Institute of Chemical Technology)	209
101.	*A. Ziyadullayev, *M. Shodmonov, J.Abdullaev, S.Nurmanov, Mathematical modeling of the synthesis of aliphatic alcohols on the basis of the reaction of telomerization (*Tashkent chemical-technological institute, National University of Uzbekistan)	212
102.	Anvar Ziyadullaev ¹ , Norniso Davronova ¹ , Sherbek B. Baxtiyorovich ¹ DFT research of 1-vinyl- and 1-(1,2-dichloroethyl)cyanoic acid derivatives (¹ TICT)	216
103.	Зиядуллаев Анвар Эгамбердиевич, Норкулова Гулчехра Юсуповна Акарицидные свойства некоторых виниловых эфиров (TXTI)	220
104.	Ziyadullaev Anvar Egamberdiyevich, Xonkulov Shokhrux Baxadirovich Synthesis of vinyl esters of fruit acids under high pressure (TICT)	223
3-SHO'BA. NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI SHO'BASII		
105.	Рахматов У.Д., Туробжонов С.М. Анализ способов депарафинизации нефтепродуктов (TXTI)	226
106.	doktorantlar: Boboyev D.S., Bozorova G.T., magistrantlar Isakova A.K., Jahonov F.X., kat.o'q. Raximov H.N.	228